

Laboratórna Diagnostika, XXIX, 2, 2024: 80–81

ATYPICKÝ LIKVOROLOGICKÝ NÁLEZ U PACIENTKY S ASEPTICKOU MENINGITÍDOU PO LIEČBE NMDAR ENCEFALITÍDY ATYPICAL CSF FINDINGS IN A PATIENT WITH ASEPTIC MENINGITIS AFTER TREATMENT OF NMDAR ENCEPHALITIS

Daniel Čierny¹, Lenka Plicová¹, Stanislava Suroviaková², Peter Bánovčin², Dušan Dobrota¹

¹ Ústav klinickej biochémie, Jesseniova lekárska fakulta v Martine, Univerzita Komenského v Bratislave a Univerzitná nemocnica Martin

² Klinika detí a dorastu, Jesseniova lekárska fakulta v Martine, Univerzita Komenského v Bratislave a Univerzitná nemocnica Martin

dusan.dobrota@uniba.sk

SÚHRN

Encefalitídy tvoria heterogénnu skupinu zápalových ochorení mozgu infekčnej alebo autoimunitnej etiológie. Encefalitída s protilátkami proti glutamátovému N-methyl-D-aspartátovému receptorom (NMDAR encefalitída) je ochorenie, ktoré postihuje prevažne mladé ženy a deti. Klinicky dochádza k rozvoju neurologickej symptomatiky s dominantne psychiatrickou manifestáciou prejavujúcou sa zmenami správania, anxiózne-depresívnou poruchou, psychózami a dyskinézami. U časti pacientov je opísaná asociácia s ovariálnym teratómom alebo preknanou herpetickou encefalitídou. Pri laboratórnom vyšetrení býva vo včasnej fáze ochorenia v likvore prítomná mierna mononukleárna pleocytóza, neskôr je detekovateľná intratekálna syntéza IgG. K potvrdeniu diagnózy sa okrem klinických kritérií uplatňuje dôkaz anti-NMDAR protilátok. Nález magnetickej rezonancie mozgu je vo väčšine prípadov v norme alebo vykazuje diskkrétne zmeny. Pri včasnej intenzívnej imunoterapii je prognóza priaznivá, avšak pacienti sú zaťažení rizikom relapsu.

Vyšetrovali sme 14-ročnú pacientku hospitalizovanú v Univerzitnej nemocnici Martin pre rozvoj depresívnej epizódy, obsedantne-kompulzívnej poruchy a motoricko-vokálnych tikov. Na odporúčanie neurológa boli v rámci diferenciálnej diagnostiky doplnené laboratórne vyšetrenia

s nálezom pozitivity oligoklonálnych pásov v likvore (typ 2), pozitivity anti-NMDAR protilátok a magnetickej rezonancia mozgu s prítomnosťou signálnych zmien v oblasti hipokampu. Pacientke bola nasadená intravenózna kortikoterapia, ktorá musela byť pre závažné nežiadúce účinky prerušená. Na tretí deň po podaní druhej línie liečby intravenóznymi imunoglobulínmi (IVIg) došlo k rozvoju meningeálneho syndrómu s likvorovým nálezom zmiešanej pleocytózy s prevahou neutrofilných granulocytov, hyperproteinurachie, zvýšenej koncentrácie albumínu, imunoglobulínov a laktátu. Negatívne výsledky PCR a sérologických vyšetrení vylúčili infekčnú etiológiu. Po podaní ďalšej symptomatickej terapie a úpravy psychiatrickej medikácie došlo k postupnému zlepšeniu stavu pacientky, so záverečnou diagnózou IVIg indukovaná aseptická meningitída.

Kľúčové slová: NMDAR encefalitída; meningitída; IVIg; cerebrospinálny mok; oligoklonálne pásy

ABSTRACT

The encephalitides comprise a heterogeneous group of inflammatory brain diseases of infectious or autoimmune etiology. Encephalitis with anti-glutamate N-methyl-D-aspartate receptor antibodies (NMDAR encephalitis) is a disease that predominantly affects young

women and children. Clinical presentation includes mainly neurological and psychiatric symptoms, as behavioural changes, anxious-depressive disorder, psychoses and dyskinesias. An association with ovarian teratoma or herpetic encephalitis has been described in some patients. Laboratory findings comprise mild mononuclear pleocytosis in the early phase of the disease, with later detectable intrathecal IgG synthesis. In addition to clinical criteria, detection of anti-NMDAR antibodies is used to confirm the diagnosis. Brain MRI findings are in most cases normal or show discrete changes. When intensive immunotherapy is given early, the prognosis is favourable, however, patients are burdened with the risk of relapse.

We examined a 14-year-old girl hospitalized at the University Hospital Martin for the development of a depressive episode, obsessive-compulsive disorder and motor-vocal tics. On the neurologist's recommendation, the differential diagnosis was complemented by laboratory testing with findings of oligoclonal band positivity in the

cerebrospinal fluid (type 2), anti-NMDAR antibodies, and brain MRI with the presence of signal changes in the hippocampal region. The patient was given intravenous corticotherapy, which had to be withdrawn due to severe side effects. On the third day after the administration of second-line intravenous immunoglobulin (IVIg) therapy, meningeal syndrome developed. Cerebrospinal fluid examination showed mixed pleocytosis with a predominance of neutrophilic granulocytes, hyperproteinorhachia, and elevated albumin, immunoglobulins, and lactate concentrations. Negative results of PCR and serological examinations excluded an infectious etiology. After administration of further symptomatic therapy and adjustment of psychiatric medication, the patient's clinical status gradually improved, and final diagnosis was established as IVIg-induced aseptic meningitis.

Keywords: NMDAR encephalitis; meningitis; IVIg; cerebrospinal fluid; oligoclonal bands